

УДК 351.74:343.98:355.01

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746347>

О.О. ПОМАЗАН,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Харків,

Україна, e-mail: OleksiiPomazan@proton.me;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-3741-252X>

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ ЯК СУБ'ЄКТА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

O.O. POMAZAN,

Postgraduate Student, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine;

e-mail: OleksiiPomazan@proton.me;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-3741-252X>

PECULIARITIES OF THE ACTIVITIES OF THE STATE BUREAU OF INVESTIGATION AS A LAW-ENFORCEMENT ENTITY UNDER THE LEGAL REGIME OF MARTIAL LAW

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Воєнний стан є особливим правовим режимом, запровадженим у разі збройної агресії, загрози суверенітету та територіальній цілісності держави. Для Державного бюро розслідувань (ДБР) воєнний стан став значним викликом та чинником трансформації діяльності, що зумовило необхідність переорієнтації роботи на пріоритетні завдання, пов'язані з розслідуванням злочинів проти основ національної безпеки, державної зради, колабораціонізму та воєнних злочинів, в умовах підвищеної відповідальності та постійної загрози для працівників. **Мета.** Розкриття особливостей діяльності Державного бюро розслідувань як суб'єкта правоохоронної діяльності в умовах дії правового режиму воєнного стану. **Методи:** аналіз нормативно-правових актів – для виявлення правових підстав діяльності ДБР під час воєнного стану (зокрема Закону України "Про правовий режим воєнного стану"); контент-аналіз практичних кейсів та звітів ДБР – для виявлення особливостей організації роботи та пріоритетів розслідувань; системний метод – для оцінки взаємодії ДБР з іншими правоохоронними та військовими органами; метод порівняння – для аналізу адаптації процесів досудового розслідування в умовах воєнного стану порівняно з мирним періодом. **Результати.** Дослідження показало, що діяльність ДБР за умов воєнного стану характеризується: 1) орієнтацією на пріоритети, визначені законом; 2) зосередженістю на розслідуванні військових злочинів та державної зради; 3) розширеною взаємодією з правоохоронними органами та військовими формуваннями; 4) підвищеною швидкістю та мобільністю роботи, зокрема спрощенням окремих процесуальних дій та посиленням оперативного реагування; 5) гнучкістю організації роботи, що включає передислокацію підрозділів, мобільні групи та дистанційну координацію. **Висновки.** Воєнний стан суттєво впливає на діяльність ДБР, змінюючи організаційні підходи, пріоритети розслідувань та форми взаємодії з іншими органами. Адаптація процесів досудового розслідування до умов бойових дій забезпечує ефективність правоохоронної діяльності та підтримує національну безпеку. Отримані результати можуть бути використані для вдосконалення методичних підходів до роботи ДБР у надзвичайних правових режимах.

Ключові слова: правовий режим; воєнний стан; Державне бюро розслідувань; правоохоронний орган

Problem statement. Martial law is a special legal regime introduced in case of armed aggression or threats to the sovereignty and territorial integrity of the state. For the State Bureau of Investigation (SBI), martial law has represented a significant challenge and a factor in transforming its activities, necessitating the reorientation of work towards priority tasks related to the investigation of crimes against national security, treason, collaboration, and war crimes, under conditions of increased responsibility and constant threat to personnel. **Purpose.** To identify the specific features of the SBI's activities as a law-enforcement body during martial law, to substantiate mechanisms for adapting investigative processes and cooperation with other security agencies, and to determine priorities and effective practices for organizational work under these new conditions. **Methods:** analysis of legal and regulatory acts – to identify the legal foundations of SBI activities during martial law,

particularly the Law of Ukraine “On the Legal Regime of Martial Law”; content analysis of practical cases and SBI reports – to identify features of work organization and investigative priorities; systemic method – to evaluate SBI cooperation with other law-enforcement and military bodies; comparative method – to analyze the adaptation of pre-trial investigation processes under martial law compared to peacetime. **Results.** The study revealed that the SBI’s activities under martial law are characterized by: 1) orientation towards priorities defined by law; 2) focus on investigating war crimes and treason; 3) expanded cooperation with law-enforcement and military formations; 4) increased speed and mobility of operations, including simplification of certain procedural actions and enhanced rapid response; 5) flexibility in organizational work, including relocation of units, mobile teams, and remote coordination. **Conclusions.** Martial law significantly affects the SBI’s activities, changing organizational approaches, investigative priorities, and forms of interaction with other bodies. Adapting pre-trial investigation processes to combat conditions ensures the effectiveness of law-enforcement activities and supports national security. The results can be used to improve methodological approaches to SBI work under emergency legal regimes.

Keywords: legal regime; martial law; State Bureau of Investigation; law enforcement agency

Постановка проблеми

Повномасштабна військова агресія з боку російської федерації зумовила необхідність запровадження в Україні правового режиму воєнного стану, що в свою чергу істотно вплинуло на всі сфери державного життя, адже він передбачає концентрацію зусиль органів влади на забезпеченні оборони, підтриманні правопорядку та збереженні національної безпеки та суспільної. Держава у таких умовах вимушена поєднувати звичні механізми управління з надзвичайними заходами, які надають органам виконавчої влади та військовому командуванню додаткові повноваження. В центрі уваги держави опиняється забезпечення координації між військовими структурами, правоохоронними органами та системою правосуддя для запобігання внутрішнім загрозам, диверсіям і колабораційній діяльності. У цьому контексті діяльність Державного бюро розслідувань (ДБР) набуває особливого значення. Воєнний стан зумовив необхідність для Бюро зосередитися на розслідуванні злочинів, що посягають на обороноздатність держави, зокрема фактів державної зради, колабораціонізму, зловживань у військовій сфері та порушень, які можуть підірвати довіру суспільства до армії та правоохоронних інституцій.

У проблематиці діяльності Державного бюро розслідувань вагомий вклад внесли такі вчені, як Н.М. Бакаянова з аналізу адміністративно-правових і кримінально-процесуальних засад роботи Державного бюро розслідувань під час воєнного стану, зокрема, спеціального порядку досудового розслідування, особливості слідчих дій, забезпечення прав людини при обмеженні конституційних гарантій. Р.Ю. Курепін – з організаційно-правового механізму та управлінських рішень ДБР; В.М. Старченко – з практичних і криміналістичних аспектів діяльності. Разом із тим, у зв’язку з агресією російської федерації проти України, актуальним є окреслення особ-

ливостей діяльності ДБР саме в умовах дії правового режиму воєнного стану.

Тому *мета* статті полягає в розкритті особливостей діяльності Державного бюро розслідувань як суб’єкта правоохоронної діяльності в умовах дії правового режиму воєнного стану. Її *новизна* міститься в теоретичному підході до визначення особливостей діяльності Державного бюро розслідувань як суб’єкта правоохоронної діяльності в умовах дії правового режиму воєнного стану. *Завданнями* статті є: розрити сутність та особливості правового режиму воєнного стану, узагальнити положення норм чинного законодавства та правозастосовну практику; виділити особливості діяльності ДБР у сучасних реаліях.

Поняття правового режиму

За Н. Коваленко, правовий режим – це особливий порядок правового регулювання, що виражається в певному поєднанні юридичних засобів і створює бажаний соціальний стан і конкретний ступінь сприятливості або несприятливості для задоволення інтересів суб’єктів права [1, с.256]. А.С. Славко, аналізуючи різні підходи до тлумачення цього поняття акцентує увагу на існуванні таких основних теоретичних підходів до його визначення, як: 1) особливий порядок певної діяльності; 2) сукупність засобів регуляторного впливу; 3) сукупність приписів і правових норм; 4) результат регуляторного впливу на суспільні відносини [2]. В свою чергу, Н.П. Харченко доводить, що правовому режиму характерні наступні ознаки: самостійна правова категорія; елемент механізму правового регулювання; обумовлює характер, результат і ступінь ефективності правового регулювання; дієвість правових норм; різноманітні варіативно поєднані правові засоби; впорядкування специфічного кола суспільних відносин шляхом чіткого визначення мети, просторово-часових меж, суб’єктів, об’єктів тощо [3, с.32].

Тож, правовий режим являє собою особливий порядок упорядкування (врегулювання) суспільних відносин, у межах якого через систему норм, заборон, дозволів та обмежень держава створює "правила гри" у суспільстві, створюючи певний баланс між їхніми можливостями та відповідальністю в конкретних умовах життя суспільства. В рамках представленої в роботі проблематики йдеться про особливі правові режими.

Норми чинного законодавства правового режиму воєнного стану

Ключовими характеристиками особливих правових режимів є наступні: 1) стан організації суспільства в кризові періоди, коли суспільні відносини регулюються з використанням комплексу виняткових правових засобів; 2) протилежність свавілля та беззаконню, що пропонує конституційний механізм тимчасового обмеження прав і свобод людини і громадянина за умови настання екстраординарних станів (війна, надзвичайні обставини тощо); 3) система універсальних інструментів: норм, методів, принципів та гарантій за допомогою яких регулюються відносини між конкретною людиною, спільнотою та органами влади в кризові періоди; 4) процес здійснення державного управління, що передбачає використання надзвичайних повноважень владними інституціями з метою відвернення виняткової загрози або подолання її наслідків для звичайного конституційного правопорядку з використанням специфічних забороняючих, зобов'язуючих, уповноважуючих (дозволяючих) та установчих норм, що сприймаються та легітимізуються суспільством; 5) динамічне явище, що відображає підхід до побудови взаємовідносин довіри між людиною та державою в періоди небезпеки звичайному суспільному укладу, за якого керівними залишаються основоположні цінності: свободи, рівності, справедливості та гуманізму [4, с.10].

Одним із різновидів особливих правових режимів є воєнний стан. Відповідно до законодавчих положень "воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та за-

безпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень" [5].

Заходами правового режиму воєнного стану, відповідно до статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", є наступні: 1) встановлювати (посилювати) охорону об'єктів критичної інфраструктури та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, і вводити особливий режим їх роботи. Порядок встановлення (посилення) охорони таких об'єктів та їх перелік, що із введенням воєнного стану підлягають охороні, а також порядок особливого режиму їх роботи затверджуються Кабінетом Міністрів України; 2) запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та захисту критичної інфраструктури і не заброньованих за підприємствами, установами та організаціями на період дії воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії воєнного стану, та залучати їх в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт, що виконуються для задоволення потреб Збройних Сил України.

А також: 3) використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їхньої роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю; 4) примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, зокрема об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об'єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка; 5) запроваджувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, комендантську годину (заборону перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень), а також встановлювати спеціальний режим світлового та інших видів маскування; 6) встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пе-

ресування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів; 7) перевіряти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України" [5]; тощо.

Тож, воєнний стан – це особливий правовий режим, який запроваджується в державі у разі збройної агресії, небезпеки для її суверенітету та територіальної цілісності. Для Державного бюро розслідувань воєнний стан став не лише викликом, а й чинником трансформації діяльності. Передусім, робота установи була переорієнтована на пріоритетні завдання, пов'язані із розслідуванням злочинів проти основ національної безпеки та державної зради, фактів колабораційної діяльності, а також воєнних злочинів. Працівники ДБР опинилися в умовах підвищеної відповідальності, адже результати їхньої роботи безпосередньо впливають на здатність держави захищатися від ворога та забезпечувати справедливість. Багато процесів довелося адаптувати до нових реалій: організація роботи в умовах постійної загрози обстрілів, взаємодія з військовими та іншими силовими структурами, а також оперативне реагування на виклики часу.

Особливості діяльності Державного бюро розслідувань у сучасних умовах

Аналізуючи правозастосовну практику, І.Д. Казанчук вказує, що в умовах дії в Україні правового режиму воєнного стану Державне бюро розслідувань продовжує виконувати правоохоронну функцію очищення вищих кіл влади від корумпованих можновладців. Відповідно до статистичної інформації, протягом 2023 року основні зусилля у роботі ДБР зосереджувалися на запобіганні, виявленні, припиненні, розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень, що вчинені високопосадовцями, у сферах протидії корупції, розкрадання бюджетних коштів, порушення основ національної безпеки та правопорядку у військовій сфері. Як результат, завдяки ефективному оперативному реагуванню на незаконні дії чиновників вдалося запобігти отриманню посадовцями неправомірної вигоди на суму понад 21,4 млн грн. [6; 7].

Втім, продовжує авторка, ідеологія функціонування ДБР України полягає не тільки в тому, що воно розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі посадовці державних органів, але й у тому, що

діяльність ДБР України пов'язана із забезпеченням чесності, неупередженості і відсутності матеріальної зацікавленості у першу чергу в діях самих працівників цього правоохоронного органу [7].

Як зазначала прес-служба Державного бюро розслідувань на початку повномасштабного вторгнення: "оскільки в Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію, ДБР продовжує послідовну та системну протидію правопорушенням, пов'язаним із функціонуванням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ефективна та прозора робота територіальних центрів напряму впливає на обороноздатність України під час війни і зловживання деяких посадовців заради власної наживи ставлять під удар майбутнє країни, породжують недовіру та справедливе обурення громадян.

Тому ДБР, у межах своїх повноважень, працює над забезпеченням законного та справедливого процесу мобілізації. Починаючи з 24 лютого 2022 року працівники ДБР розслідували 408 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За результатами цієї роботи повідомлено про підозру 73 особам, до суду направлено 37 обвинувачень щодо 61 особи. Обвинувальний вирок вже отримали 10 осіб" [8].

Варто зауважити, що повноваження ДБР в умовах воєнного стану не зазнали суттєвих змін, втім було змінено пріоритети у напрямках діяльності Бюро. Підтвердженням є правозастосовна практика. Так, до прикладу, працівники ДБР викрили схему фіктивного проходження військової служби депутаткою Дніпропетровської обласної ради. Усі дії були спрямовані на створення позитивного іміджу та отримання неправомірних виплат із державного бюджету. У 2023 році жінка вирішила "прокачати" свій політичний імідж серед електорату та колег. Вона пройшла військово-лікарську комісію, де була визнана придатною до служби. Після чого її направили до навчального центру для проходження базової військової підготовки та присвоїли первинне військове звання "солдат". До схеми вона залучила знайомого заступника командира однієї із військових частин. Той звернувся до начальника навчального центру з пропозицією посприяти депутатці бути лише в списках військовослужбовців і не брати безпосередньої участі у навчаннях. Для вирішення формальностей з документами, депутатку до навчального центру кілька разів привозив її во-

дій, після чого вона проводила час на власний розсуд [9].

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння СБУ повідомили вже другу підозру чинному депутату Вінницької обласної ради, обраному від забороненої партії "ОПЗЖ", який систематично ухилявся від військової служби у різних підрозділах. Встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення росії депутата було мобілізовано до Збройних Сил України. 3 липня по листопад 2022 року він мав проходити службу в Чернігові, однак фактично перебував удома в місті Тульчин Вінницької області. У цей період він безпідставно отримав військові виплати на суму 209 тис. гривень. Розслідування ДБР за цим фактом вже завершено, обвинувальний акт скеровано до суду [10].

Висновки

В умовах правового режиму воєнного стану діяльність ДБР, як правоохоронного органу, характеризується наступними рисами: робота Бюро почала здійснюватись з урахуванням обмежень та пріоритетів визначених Законом Ук-

раїни "Про правовий режим воєнного стану"; правоохоронна діяльність орієнтувалась на розслідування військових злочинів (дезертирство, колабораціонізм, державна зрада, пособництво агресору, тощо); розширення меж та напрямів взаємодії ДБР з іншими правоохоронними органами та іншими військовими формуваннями; зросла швидкість та мобільність діяльності ДБР, адже було спрощено окремі процесуальні дії, посилилось оперативне реагування в районах бойових дій; гнучкість організації роботи, що виявлялось у можливості передислокації підрозділів, використання мобільних груп, дистанційної координації.

Конфлікт інтересів

Будь-які потенційні фінансові чи особисті інтереси, які могли би вплинути на результати дослідження, відсутні.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Коваленко Н. До питання про визначення поняття та ознак правового режиму. *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 12. С. 254-258.
2. Славко А. С. Підходи до законодавчого визначення поняття "правовий режим". *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки*. 2017. Вип. 3(2). С. 57-60. [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2017_3\(2\)_15](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2017_3(2)_15)
3. Харченко Н. П. Правовий режим: окремі загальнотеоретичні аспекти. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: "Юридичні науки"*. 2016. Вип. 2. С. 32–35.
4. Дем'янченко А. С. Поняття, види та значення особливих правових режимів. *Держава та регіони*. 2023. № 4 (82). С.8-14.
5. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19/conv#Text>
6. Річний звіт про діяльність ДБР за 2023 рік. <https://dbr.gov.ua/assets/files/zvit/zvit-pro-diyalnist-derzhavnogo-byuro-rozsliduvan-za-2023-rik.pdf>
7. Казанчук І. Д. Поняття та значення парламентського контролю за законністю діяльності державного бюро розслідувань в умовах воєнного стану в Україні: адміністративно-правові аспекти. *Національні інтереси України*. 2024. № 2. С. 184-194.
8. ДБР розслідує понад 400 кримінальних проваджень за фактами зловживань посадовців ТЦК та СП під час мобілізації. <https://dbr.gov.ua/news/dbr-rozslidue-ponad-400-kriminalnih-provadjzen-za-faktami-zlovzhivan-posadovciv-tck-ta-sp-pid-chas-mobilizacii>
9. ДБР викрило на Дніпропетровщині депутатку облради, яка заради іміджу почала фіктивно служити в ЗСУ. <https://dbr.gov.ua/news/dbr-vikrilo-na-dnipropetrovshhini-deputatku-oblradi-yaka-zaradi-imidzhu-pochala-fiktivno-sluzhiti-v-zsu>
10. ДБР повідомило ще одну підозру депутату Вінницької облради від "ОПЗЖ" за ухилення від служби в іншій військовій частині.

REFERENCES

1. Kovalenko, N. (2019). Do pytannya pro vyznachennya ponyattya ta oznak pravovoho rezhymu [On the issue of defining the concept and features of a legal regime]. *Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (12), 254–258 (in Ukr.).
2. Slavko, A. S. (2017). Pidhody do zakonodavnoho vyznachennya ponyattya "pravovy rezhym" [Approaches to the legislative definition of the concept "legal regime"]. *Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnogo*

- ho universytetu. Serii: Yurydychni nauky, 3(2), 57–60.
[http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2017_3\(2\)_15](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2017_3(2)_15) (in Ukr.).
3. Kharchenko, N. P. (2016). Pravovyi rezhym: okremi zahalnoteoretychni aspekty [Legal regime: selected general-theoretical aspects]. *Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnogo universytetu. Serii: "Yurydychni nauky"*, (2), 32–35 (in Ukr.).
 4. Demianchenko, A. S. (2023). Ponyattya, vydy ta znachennya osoblyvykh pravovykh rezhymiv [Concept, types and significance of special legal regimes]. *Derzhava ta rehiony*, 4(82), 8–14 (in Ukr.).
 5. Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu [On the legal regime of martial law]. *Zakon Ukrainy* (12.05.2015 No. 389-8). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19/conv#Text> (in Ukr.).
 6. *Richnyi zvit pro diialnist DBR za 2023 rik* [Annual report on the activities of the SBI for 2023]. <https://dbr.gov.ua/assets/files/zvit/zvit-pro-diyalnist-derzhavnogo-byuro-rozsliduvan-za-2023-rik.pdf> (in Ukr.).
 7. Kazanchuk, I. D. (2024). Ponyattya ta znachennya parlamentskoho kontroliu za zakonnistiu diialnosti Derzhavnogo biuro rozsliduvan v umovakh voiennoho stanu v Ukraini: administratyvno-pravovi aspekty [The concept and significance of parliamentary control over the legality of the State Bureau of Investigation's activities under martial law in Ukraine: administrative-legal aspects]. *Natsionalni interesy Ukrainy*, (2), 184–194 (in Ukr.).
 8. *DBR rozslidiue ponad 400 kriminalnykh provadzhen za faktamy zlozhyvan posadovtsiv TCK ta SP pid chas mobilizatsii* [The SBI investigates over 400 criminal proceedings on abuse by officials of the TC and SP during mobilization]. <https://dbr.gov.ua/news/dbr-rozslidue-ponad-400-kriminalnih-provadzhen-za-faktami-zlozhyvan-posadovciv-tck-ta-sp-pid-chas-mobilizacii> (in Ukr.).
 9. *DBR vykrylo na Dnipropetrovshchyni deputatku obrady, yaka zaradi imidzhu pochala fiktivno sluzhiti v ZSU* [The SBI exposed a regional council deputy in Dnipropetrovsk region who fictitiously served in the Armed Forces for image purposes]. <https://dbr.gov.ua/news/dbr-vikrilo-na-dnipropetrovshchyni-deputatku-oblradi-yaka-zaradi-imidzhu-pochala-fiktivno-sluzhiti-v-zsu> (in Ukr.).
 10. *DBR povidomylo shche odnu pidozru deputatu Vinnytskoi obradi vid "OPZZh" za ukhlyennya vid sluzhby v inshii viiskovii chastyni* [The SBI reported another suspicion against a deputy of the Vinnytsia Regional Council from "OPZZh" for evading service in another military unit]. <https://dbr.gov.ua/news/dbr-povidomilo-shche-odnu-pidozru-deputatu-vinnickoi-oblradi-vid-opzzh-za-ukhlyennya-vid-sluzhbi-v-inshij-vijskovij-chastini> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 83 pp. 59–64 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.16746347

http://forumprava.pp.ua/files/059-064-2025-3-FP-Pomazan_10.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_10.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 25.07.2025

Accepted: 20.08.2025

Published: 25.08.2025

Available online: 25.08.2025

Cite as:

Помазан, О. О. (2025). Особливості діяльності Державного бюро розслідувань як суб'єкта правоохоронної діяльності в умовах дії правового режиму воєнного стану. *Форум Права*, 83(3), 59–64.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746347>

Pomazan, O. O. (2025). Osoblyvosti diyalnosti Derzhavnogo byuro rozsliduvan yak sub'yekta pravookhoronnoyi diyalnosti v umovakh diyi pravovoho rezhymu voyennoho stanu [Peculiarities of the Activities of the State Bureau of Investigation as a Law-Enforcement Entity under the Legal Regime of Martial Law]. *Forum Prava*, 83(3), 59–64.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746347>